

O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARI TARIXIDA BOG'LOVCHILAR

Aytbayeva Roza Karimovna

Innovatsion texnologiyalar universiteti O'zbek tili fani assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220112>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va qoraqalpoq tillarida bog'lovchilarning kelib chiqish tarixiga doir ma'lumotlar borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: mustaqil so'z turkumlari, sodda bog'lovchilar, tarkibli bog'lovchilar, qo'shma bog'lovchilar, teng bog'lovchilar, ergashtiruvchi bog'lovchilar.

Bog'lovchilar boshqa yordamga so'z turkumlari kabi tarixan turli mustaqil so'z turkumlari asosida rivojlangan. Masalan: нэ...нэ, ким, нэчук kabi bog'lovchilar нима, ким, нэчук kabi so'roq olmoshlari asosida shakllangan; тақы||дағы, йана kabi bog'lovchilar ravish turkumiga oid bo'lib, mana shu so'zlarning funktsiyadoshligi asosida rivojlangan, шунуң учун (ким), аның учун (ким) kabi bog'lovchilar esa ko'rsatish olmoshlariga учун ko'makchisi qo'shilishi asosida hosil bo'lgan, lekin bunday bog'lovchilar turkiy tillarda juda kam sonni tashkil etadi.¹

Biz til tarixida bog'lovchilar turlicha qo'llanilgan, ularning qanday shaklda qo'llanganligini aniqroq ko'rsatishimiz uchun ilmiy ishimizda manbalarda qanday yozilgan bo'lsa shunday misollar bilan berib boramiz (misollar qadimgi turkiy til, eski turkiy til, krill yozuvida ham berilishi mumkin).

Bu bog'lovchilar tarkibiga ko'ra quyidagicha bo'lgan:

1) sodda bog'lovchilar: ҳам, йана, тақы, ва, амма;

2) tarkibli bog'lovchilar: аның учун (ким), ол сабаб билан (ким);

3) qo'shma bog'lovchilar: валэкин, валэк, нэчук ким,

Bu bog'lovchilar ma'no ifodalashiga ko'ra ikki quruhga bo'lingan:

Teng bog'lovchilar Ergashtiruvchi bog'lovchilar

a) biriktiruvchi bog'lovchilar: ва, -у (-йу, -ву), ҳам (хам...хам), тақы || дағы, йама, ма;

b) ayiruvchi bog'lovchilar: йа, (йа..., йа...), йаки, йахуд (йахуд..., йахуд...), хах..., хах... (хахи..., хахи...), азу, гах (гах..., гах...; гах..., гахи...; гахи..., гах...; гахи..., гахи...);

c) zidlovchi bog'lovchilar: амма, лэкин, лэк, валэкин, валэк, валэ;

d) inkor bog'lovchilar: нэ..., нэ...; чи..., чи...¹⁰³.

Ko'rsatilgan teng bog'lovchilarning ko'pchiligi eron tillaridan yoki arab tilidan o'zlashtirilgan bo'lib, asli turkiy teng bog'lovchilar juda kam sonni tashkil etadi. Bular asosan quyidagilar: тақы||дағы, нэ..., нэ..., йама, ма, азу.

Bulardan keyingi uchtasi o'zbek tilida XV asrgacha iste'molda bo'lgan, нэ... нэ...инкор bog'lovchisining qo'llanilishi esa asosan XV asrdan boshlab kuzatiladi. O'zlashtirilgan bog'lovchilarning bir guruhi XI asrga oid yodgorliklarda ham uchraydi. Lekin ular XIII - XIV asrlardan faol qo'llanila boshlagan.

Biriktiruvchi bog'lovchilar

¹ Abdurahmonov G., Shukurov Sh "O'zbek tilining tarixiy grammatikasi" Morfologiya va sintaksis., Toshkent., "O'qituvchi", 1973., 216-218 betlar

Sentabr, 2025-Yil

Ва, -у (-йу, -ву) bog'lovchilari eski o'zbek tilida keng iste'molda bo'lgan. Bu bog'lovchilarning har ikkalasi ham arab yozuvida bir xil belgi bilan, ya'ni **و (ВАВ)** orqali ifodalanadi. Lekin kelib chiqishi, qisman qo'llanishi va funktsiyasi bo'yicha ham bular bir-biridan farq qiladi.

1. **-у (йу, -ву)** bog'lovchisi eron tillariga mansub bo'lib, eski o'zbek tilida quyidagi o'rinlarda qo'llangan:

a) gapning uyushiq bo'laklarini bir-biriga bog'lab keladi. Masalan: *Пару-йу āдами мундақ хаб эрмәс (Лутфий). Рақиб-у зā-ҳид āҳымдын күйәрләр (Отоий).*

b) juft so'z tarkibidagi so'zlarni bir-biriga biriktirib keladi. Masalan: *Жаҳāнда топмагай ҳаргээ киши нām-у нишиāнын (Саккокий). Барча эл ара тавзу иззаты бар (Навоий).*

s) ba'zan qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni ham bog'lab keladi. Lekin bunda у zidlovchi bog'lovchi funtsiyasini bajaradi. Masalan: *Фалакка йэтти-йу ул ай эшитмас (Отоий). Гунчалар очылды-йу коңлум очилмайдур хануз (Munis).*

d) ba'zan birin-ketin bo'ladigan ish-harakatni bog'lab keladi. Masalan: *Нāгиҳāн кэлди-йу гардыны фалактāз этти дост (Munis).*

2. **Ва** bog'lovchisi arab tiliga mansub bo'lib, eski o'zbek tilida asosan quyidagi o'rinlarda qo'llangan:¹⁰⁴.

a) qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. Masalan: *...бир хожандлик киши йолуқуб, мусāхаба әйләди ва суҳбат қылдым (Furqat).*

b) uyushgan bo'laklarning bir gruppasini ikkinchi gruppasi bilan bog'lash vazifasini bajaradi. Masalan: *Бар-у йоқ ва йоғ-у бар аның эҳсāныдын умидвār (Navoiy).*

c) uyushiq bo'laklarni bog'laydi: *Созлэгучигә ва козлэгучигә āсāйиш йәткургәй (Navoiy).*

Хам bog'lovchisi uyushgan bo'laklar yoki qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplar oldidan takrorlanib keladi. Bunda u bog'lovchi vazifasini bajarishi bilan birga, ma'noni kuchaytirish uchun ham xizmat qiladi.

Masalan: *Мавлāнā Али Шихāб... хам равāн пухта айтур экәндур. (Navoiy).* Ham ko'pincha biror predmetni, voqea-hodisani yoki ish-harakatni ajratib, ta'kidlab ko'rsatish, ma'noni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Masalan: *Хусн малāхатын идрāk қылгучи хам көңул ва ишқ оти йалыныга йақылгучи хам көңул (Navoiy).²*

Тақы || дағы bog'lovchisi qadimgi yodgorliklar tili uchun xarakterli bo'lib, eski o'zbek tilida ham ancha keng qo'llangan. Bu bog'lovchi XIV asrga qadar тақы, keyingi davrlarda ko'pincha дағы, ba'zan тақы formasida uchraydi. Bu bog'lovchi ham uyushiq bo'laklarni va qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog'laydi. Masalan: *Ҳажрыңда, бәгим, “дәгум дағы өлгум (Отоий).*

Тақы||дағы bog'lovchisi ham ko'pincha biror predmetni, voqea-hodisani yoki ish-harakatni ajratib, ta'kidlab ko'rsatish ma'noni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Masalan: *Аңа тақы бугдай бэрәйин (Rabg'uziy).*

XIII-XIV asrlarga oid yodgorliklarda bu bog'lovchi ba'zan даҳы, тақын formalarida ham uchraydi: *Йусуф даҳи зулайҳāга қасд қылды (Rabg'uziy).*

² Ashirboev S., Azimov U "O'zbek tilining tarixiy grammatikasi" Toshkent., 2001-y.101-105 betlar.

Sentabr, 2025-Yil

Йэмә, ма bog'lovchilari qadimgi yodgorliklarda keng qo'llangan bo'lib, XIII-XIV asrlarga oid yodgorliklarda ham uchraydi.³

Qo'llanishi va ma'nosi bo'yicha ham, тақы || дағы bog'lovchilariga o'xshaydi. Masalan: *Нэчук кэ кээди йалғуз тағлар ара || йэмә чимгән чэчәкләр, бәғлар ара (Xisrav va Shirin). Биз ма бозчилик қылалым, тәдиләр (Rabg'uziy).*

Ayiruvchi bog'lovchilar

Йа bog'lovchisi uyushgan bo'laklarning yoki qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarning birini ikkinchisidan ajratib ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Masalan: *Шакардур ул ағыз йа нуста, билмән (Lutfiy).*

Bu bog'lovchi uyushgan bo'laklar yoki qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplar oldidan takrorlanib (**йә...**, **йә...**) ham keladi.

Bunda ayirish ma'nosi takidlanib, kuchaytirib ko'rsatiladi.

Masalan: *Йа висәлыңын карам қыл, йә мәни өлтүр равән (Otoy).*

Keyingi davrlarga oid yodgorliklarda bu bog'lovchi **йаки** formasida ham uchraydi: *Осмалық қашлар-му йә шамшир қандын занғлық||йәки нустақы төкулмиш ранги ахзәр устидә (Furqat).*

Йаху (йәхүд..., йахүд...) bog'lovchisi ham qo'llanishi va ma'nosi bo'yicha **йа** bog'lovchisiga o'xshaydi: *Билмән, ул мактуб эрур йаху* алифдур жән ара (Navoiy).

Eski o'zbek tilida ayiruvchi bog'lovchi funktsiyasini ba'zan **хәх** so'zi ham bajargan. Bu so'z bog'lovchi funktsiyasida qo'llanganda takrorlanib keladi: **хәх...хәх ба'zan хәхи...хәхи** formasida ham uchraydi. *Сән билур-сән хәх лутф эт, хәх қыл киб-у димә* (Otoy).

Qadimgi yodgorliklar tilida ayiruvchi bog'lovchi vazifasida **азу** so'zi keng qo'llangan. Bu bog'lovchi XIII-XIV asrlarga oid yodgorliklarning ayrimlarida ham ba'zan uchrab qoladi. Bu bog'lovchi **йа** bog'lovchisi bilan birga ham keladi. Masalan: *Азу қыйнар-му-сән, азу тутар-мусән анларың ичиндә эзгулук (Таф).*

Гах bog'lovchisi odatda takror qo'llanadi va quyidagi formalarida keladi:

гәх..., гәх...; гәх..., гәхи...; гәхи..., гәх...; гәхи... гәхи...

Bu bog'lovchi quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

a) uyushgan bo'laklar va qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplar oldidan takrorlanib kelganda, ikki ish-harakatning yoki ikki voqea-hodisaning galma-gal bo'lishini ko'rsatadi. Masalan: *Гәх қылу*р жавр-у жафә, *гәх кә коргузур мэхри вафә (Otoy).*

b) **гәх** bog'lovchisi bir o'rinda takrorlanib kelganda, biror ish-harakatning yoki voqea-hodisaning vaqti-vaqti bilan takrorlanib turishini ko'rsatadi. Masalan: Тапарда астаңында панә хи || мәни козләр-му эркин гәх-гәхи (Navoiy).

Гәх ba'zan yakka holda ham qo'llanadi. Bunda biror ish-harakatning yo voqea-hodisaning ba'zan - ba'zan bo'lishi yoki qarama-qarshi ma'nodagi ikki tushuncha o'rtasidagi bog'lanish ko'rsatiladi. Masalan: *Биби убәйдә болодур хәламыз || гәх кәлу*р эрди кичик баламыз (Muqimiy).

Zidlovchi bog'lovchilar

³ Abdurahmonov G., Shukurov Sh "O'zbek tilining tarixiy grammatikasi" Morfologiya va sintaksis., Toshkent., "O'qituvchi", 1973., 226-228 betlar.

Sentabr, 2025-Yil

Аммā bog'lovchisi qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan ikki so'z yoki ikki gap o'rtasidagi o'zaro munosabatni ko'rsatadi. Masalan: ...*биз ҳам кәрдук, амма билмәдук ҳэч (Navoiy).*

Лэкин, лэк, валэкин, валэк, валэ bog'lovchilari shaklan bir-biri bilan bog'liq bo'lib, qo'llanishi va ma'nosi bo'yicha ham bir xil, ya'ni bular qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan gaplar o'rtasida kelib, ular o'rtasidagi o'zaro munosabatni ko'rsatadi.

Лэк, валэк formalari she'riy asarlardagina uchraydi: *нāла тартар-мэн висолың арзусы бирлэ, лэк || йэтмэс, эй кāфирвашини, мэн тартган афғāн сэңэ (Munis). Ашкāра фитнадур, лэкин қылуր пинхāн балā (Lutfiy).*

Көп жадал қылдым, валэкин тапмадым базмыңга йол (Furqat).

Қазар-мэн уйла кэ Фархāд дард-у гам тагын||валэк тырнагым олды қазарда тэшэ мэңэ (Munis). Мың жāным болса эниң учун бэргэй-мэн, валэ бу ишни қылмай-мэн.

Inkor bog'lovchisi

Eski o'zbek tilida asosan нэ...нэ... inkor bog'lovchisi qo'llangan. Bu bog'lovchi uyushgan bo'laklar yoki qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplar oldidan takrorlanib kelib, inkor ma'nosini ifodalaydi: *Нэ пари охшар сэнэ хусн ичрэ, нэ инс-у малак || ...нэ суйуб сэндин тойар көңлум, нэ бақыб көзлэрим (Otoy).*

"Shayboniyoma" asarida чи... чи... inkor bog'lovchisi ham qo'llangan. Bu ko'pincha нэ... нэ... o'rnida qo'llanib, ba'zan ham,... ham ... bog'lovchisi ma'nosida keladi. Masalan: *Чун вāйатга кирди ул султāн||қылды йарлыг кэ, чи йахшы, чи йаман (Shayboniyoma).*

Ergashtiruvchi bog'lovchilar

Qadimgi yodgorliklar tilida ergashtiruvchi bog'lovchilar juda kam sonni tashkil etadi: **ким, қалты, қалы, абам, абаң, бирөк (бирук), тэб||тийин, аны учун, анын.**

Bular ham asosan qadimgi uyg'ur tiliga oid manbalarda qo'llangan bo'lib, O'rxun-enisey yodgorliklarida ayrimlarigina uchraydi. Bu bog'lovchilarning ko'pchiligi keyinchalik iste'moldan chiqqan.

Hozirgi turkiy tillarda, jumladan o'zbek tilida mavjud bo'lgan ergashtiruvchi bog'lovchilarning aksariyati ma'lum tarixiy davrlarda eron tillaridan yoki arab tillaridan o'zlashtirilgan. Ayrimlari XI-XII asrlarga oid yodgorliklarda ham qo'llangan bo'lib, ko'pchiligi keying davrlarga oid manbalarda uchraydi.

Eski o'zbek tillarida ergashtiruvchi bog'lovchilardan **ким, кэ** aktiv iste'molda bo'lgan. **Ким** asl turkiy bo'lib, **кэ** eron tillaridan o'zlashtirilgan.

Ким bog'lovchisi turli tildagi ergash gaplarni bosh gap bilan bog'lash uchun xizmat qiladi: *Вах нэдиндур ким, йубармас-сэн навāзиш нāмам... (Munis) (sabab ergash gap).*

Мэн ул шарт бирлэ мусулмāн болур-мэн ким, мэни олсаң. (Rabg'uziy). (shart ergash gapni bog'lab kelgan).

Eski o'zbek tilida ким bog'lovchisining funktsiyasi keng bo'lib, ergash gapli qo'shma gaplarning qariyb barcha turlari tarkibida ishtirok etkan. Bundan tashqari, ким bog'lovchisi eski o'zbek tilida o'zlashtirma gaplar tarkibida ham keng qo'llangan, ya'ni avtor gapini ko'chirma gap bilan bog'lash vazifasini bajargan. Masalan: *Бағзи дэдилар ким, йазга алгай-биз. Хāн хуки қылды ким, ҳэч ким мэнин қалмасун тэб (Shayboniyomadān).*

Sentabr, 2025-Yil

Кэ bog'lovchisi XIII-XIV asrlardan boshlab uchraydi. Lekin uning aktiv qo'llanishi XV asrdan boshlab kuzatiladi.

Bu bog'lovchi ma'nosi va funktsiyasi bo'yicha **ким** bog'lovchisiga o'xshaydi. Farq shundaki, **кэ** she'riy asarda aktiv qo'llangan bo'lib, prozaik asarlarda kam uchraydi, **ким** har ikkala janrda ham keng qo'llangan.

Eski o'zbek tilida **кэ** ham **ким** bog'lovchi kabi turli tipdagi ergash gaplarni bosh gap bilan bog'lash uchun xizmat qilgan. Masalan: *Атайига инāйат қыл кэ шахлар || сорарлар гāх гāхи ҳол гадāны (Отoу). Киши кэ өз жāныга қасд этәр, сэни сэвсун (Lutfiy).*

Ким, **кэ** bog'lovchilari ayrim so'z va bog'lovchilarga qo'shilib, sostavli bog'lovchilar hosil qiladi: **тāкэ, чунким || чункэ, нэтэк ким, нэчук ким** kabi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G'., Shukurov Sh "O'zbek tilining tarixiy grammatikasi" Morfologiya va sintaksis., Toshkent., "O'qituvchi", 1973.
2. Ashirboev S., Azimov U "O'zbek tilining tarixiy grammatikasi" Toshkent., 2001-y.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH